

**XIZMAT KO‘RSATISH SOHASIDA ZAMONAVIY ISH O‘RINLARINI
YARATISH YO‘LLARI**

Rahmatov Shuxrat Axatovich

Turkiston yangi innovatsiyalar universiteti, PhD

E-mail: rahmatov79@mail.ru

Tel: 91 242 31 16

Asadov Anvar Nasimovich

Osiyo xalqaro universiteti, magistri

E-mail: Dj_orik@list.ru

Tel: 93-681-01-10

Annotatsiya. Ushbu maqolada xizmat ko‘rsatish va servis sohasining makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashdagi dolzarbligi bayon etilgan. Mamlakat aholisining bandligini ta‘minlash, daromadini ko‘paytirish va farovonligini yuksaltirishda xizmat ko‘rsatish sohasining roli hamda ahamiyatini ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar. bandlik, daromad, makroiqtisodiyot, xizmat ko‘rsatish, bozor islohotlari, servis sohasi.

**СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В
СФЕРЕ УСЛУГ**

Аннотация. В данной статье рассмотрено значение сферы услуг в обеспечении макроэкономической стабильности. Показана роль и значение сферы услуг в обеспечении занятости, повышении доходов и улучшении благосостояния населения страны.

Ключевые слова. занятость, доход, макроэкономика, услуги, рыночные реформы, сфера услуг.

WAYS TO CREATE MODERN SERVICE JOBS

Abstract. This article discusses the importance of the service sector in ensuring macroeconomic stability. The role and importance of the service sector in providing employment, increasing incomes and improving the welfare of the country's population is shown.

Keywords. employment, income, macroeconomics, services, market reforms, service sector.

Kirish. Barchamizga ma'lumki bugungi rivojlangan zamonda, dunyoning eng qudratli mamlakatlari qatori bizning davlat iqtisodiyotida ham xizmatlar sohasining o'rni yuqori ko'rsatkichlarga ega hisoblanadi. Ushbu sohani rivojlantirish barcha davlatlar oldidagi asosiy va dolzarb maqsadga aylanib qolmoqda. Bunga sabab xizmatlar sohasining rivojlanishi bevosita mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi bilan parallel holatda aholining turmush darajasi va yashash sharoiti ham yuksalib boradi. Yurtimizda aholi sonining oshib borishi bilan birgalikda, yangi xizmat turlariga bo'lgan extiyoji ham ortib borishi hozirgi davr talablaridan biri hisoblanadi. Bularning barchasi aholining ehtiyojlarini maksimal darajada qondirish hamda mamlakatimiz aholisining turmush darajasini oshirishning omili sifatida qarashimizga sabab bo'lmoqda. Bundan ko'rinadiki, xizmatlar sohasi aholi turmush darajasi va sifatini baholash ko'rsatkichlarini aniqlash hamda ularni boshqarish bo'yicha turli xil yechimlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishni taqazo etadi. Bundan tashqari davlatimiz rahbarining 2021-yil 3-dekabrda "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida"[1]gi Farmoni ham ushbu masalaga jiddiyroq yondashishimizga turtki bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Respublikamizda hozirda xizmat ko'rsatish sohasi milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. U mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida, xususan, ehtiyojlarini qondirishda, aholining turmush darajasi va sifatini oshirishda, davlat budjetini shakllantirishda munosib o'rin tutadi. Shu bilan bir qatorda, xizmat ko'rsatish

sohasi ko'p tarmoqli va turli yo'nalishlarda faoliyat olib boruvchi sohadir. Ushbu soha milliy iqtisodiyotning boshqa sohalari bilan uzviy bog'langan bo'lib, ular bir-birining rivojlanishiga o'zaro ta'sir ko'rsatadi. Bir tomondan, xizmat ko'rsatish sohasi milliy iqtisodiyotning boshqa soha va tarmoqlarining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatsa, ikkinchi tomondan, uning rivojlanish imkoniyatlari va istiqbollari boshqa soha va tarmoqlar dinamikasi bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar tahlili. Har bir mamlakatning aholisini yashash sharoitini yaxshilashda xizmat ko'rsatish sohasining o'rni beqiyosdir. Mamlakatda xizmatlar sohasining ortib borishi aholining yashash sharoitining yaxshilanishiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir etadi. Xizmat deganda biz avvalo insonning mehnat mahsulotini tushunish lozim. Ushbu mahsulotning asosiy belgilanishi bo'lib, insonlarning aniq talabini qondirish tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, xizmatni

insonlarning ehtiyoj va talablarini qondirishga qaratilgan faoliyat turi desak bo'ladi.

Bizning nazarimizda, xizmat ko'rsatish sohasining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rnini baholash uslubi yuqorida aytib o'tilgan barcha jarayonlar va bog'liqliklarni o'zida aks ettirishi lozim. Respublikamiz iqtisodchi olimlaridan M.M.Muxammedov xizmat ko'rsatish sohasining iqtisodiy salohiyatini hamda ushbu sohaning aholi turmush darajasini shakllantirishdagi rolini baholashda sof xizmatlar ko'rsatkichidan foydalanish lozimligini ta'kidlaydi. Sof xizmatlar sohada band bo'lgan mehnat resurslarining samaradorligini aniqlashda yordam beradi. Umuman, iqtisodchi olimlar va tadqiqotchilarning xizmat ko'rsatish sohasini baholashga doir yuqorida keltirilgan fikrlarning hammasi diqqatga sazovor va ulardan xizmat ko'rsatish sohasini turli nuqtai nazaridan baholashda foydalanish mumkin. Iqtisodchi E.A.Razomasovanning taklif etgan ko'rsatkichlari sohada band bo'lgan mehnat resurslaridan qanday foydalanayotganligi va sohaga qancha miqdorda investitsiya sarflanayotganligini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkichlar yordamida xizmat ko'rsatish sohasining qanday rivojlanayotganligini aniqlash mumkin. Lekin ular sohada qancha

kishini band etish, bo'sh ish o'rinlarini aniqlash kabi ma'lumotlarini olish imkonini bermaydi.

Mamlakatimizda ishsizlikning oldini olishning eng makbul yullaridan biri bu, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik oilaviy tadbirkorlik, uy xujaligi tamorkalaridan foydalanish xamda uz-uzini yollashdan iboratdir.

Har qanday jamiyat rivojlanishining asosiy maqsadi aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan bo'ladi. Jamiyatning ijtimoiy barqarorligini, iqtisodiy rivojlanishini, tinchligini ta'minlash, inson sog'lom va farovon hayot kechirishi uchun davlat kuchli ijtimoiy siyosat olib boradi.

Xulosa. Shuni aytish mumkinki, harakatlar strategiyasining "ijtimoiy sohani rivojnantirish" deb nomlangan to'rtinchi yo'nalish aholi badligini oshirish, fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish va ularning salomatligini saqlash, yo'l-transport, muhandislik kommunikatsiya hamda ijtimoiy ijtimoiy infra tuzulmani rivojlantirish va modernizatsiyalash va aholini elektr energiya gaz bilan ta'minlashni yaxshilash, aholining muhtoj qatlamlariga ko'ratiladigan ijtimoiy yordam sifatini oshirish, xotin qizlarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi maqomini oshirish hamda Mamlakat iqtisodiyotining transformatsiyasi xo'jalik tarmoqlari bo'yicha ish bilan bandlik tarkibi o'zgarishiga olib keladi. Bu o'rinda yangi hodisalargagina emas, balki ish bilan to'liq bandlikka, xodimlarning tarmoqlar va sohalar bo'yicha rejali taqsimlanishiga asoslangan oldingi munosabatlar buzilishiga duch kelinadi. Mana shu nuqtai nazardan ish bilan bandlik tarkibida yuz berayotgan o'zgarishlarni tahlil qilish birinchi darajali nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Shunday qilib, ushbu muammoni tadqiq etishning dolzarbligi aholini ish bilan ta'minlash tarkibini takomillashtirishning nazariy, metodologik va amaliy bazasini ishlab chiqish tugallanmaganligi bilan belgilanadi.

Xizmat ko'rsatish, kichik biznes, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash, xotin-qizlar va yosh avlod tashabbuslari bo'yicha dasturlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimi samaradorligini oshirish, shuningdek, davlat ishtirokidagi tijorat banklarining ish uslublarini tubdan yaxshilash va bank

xizmatlarining ommabopligini oshirish orqali aholining keng qatlamlari, kichik biznes va oilaviy tadbirkorlik sub'ektlari bilan to'laqonli sherikchilik munosabatlarini o'rnatish talab etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida"gi PF-29 son. Toshkent sh. 03.12.2021 y.
2. Abduraxmanov A.S. AHOLI TURMUSH DARAJASINI OSHIRISHDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISH. Journal of marketing, business and management. 2023
3. Sh.I. Artikova, Sh.A. Abduraxmonov, Sh.A. Abduraxmonov
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasini rivojlanishining iqtisodiy ahamiyati.
<https://cyberleninka.ru/journal/n/science-and-education>. 2022
4. Sh.A Rakhmatov, A.B Nizamov Principal components of implementation of "university-3.0" transformation in the development of innovative-entrepreneurial activities of modern higher educational institutions Journal of Physics: Conference Series 1691 (1), 012231
5. Sh.A Rakhmatov The role of national higher education institutions in ensuring economic security. Экономическая безопасность социально-экономических систем
6. F.F. Narzulloyeva "The most important directions of the organization of Education based on strategic thinking and creative Management in higher education" Scientist in the modern Science world: New aspects of the Scientific search B&M Publishing 2022. 27-35